
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37.091

DOI 10.5281/zenodo.14732211

Байбародских И.Н., Вавилова Е.А.

Байбародских Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, Шадринский государственный педагогический университет, Россия, 641800, Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3. E-mail: in_vavilova@mail.ru.

Вавилова Екатерина Алексеевна, Шадринский государственный педагогический университет, Россия, 641800, Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3. E-mail: in_vavilova@mail.ru.

К вопросу о становлении народного образования в Зауралье (конец XIX-начало XX веков)

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме становления и развития народного образования в Зауралье в период конца XIX по начало XX века. Описана образовательно-воспитательная деятельность первых учебных заведений, в частности, церковно-приходских школ, осуществляющих подготовку в Курганском и Шадринском уездах. Раскрыты содержание и условия обучения, перечислены учебные предметы, преподаваемые в данных типах учебных заведений. Предпринята попытка выявления причин распространения народного образования, определения роли общественности в развитии системы образования в Зауралье. Дана краткая характеристика деятельности начальных учебных заведений, функционирующих в то время.

Ключевые слова: народное образование, становление, развитие, учитель, земские школы, церковно-приходские школы.

Baibarodskikh I.N., Vavilova E.A.

Baibarodskikh Irina Nikolaevna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Shadrinsk State Pedagogical University, Russia, 641800, Kurgan region, Shadrinsk, K. Libknekhta str. 3. E-mail: in_vavilova@mail.ru.

Vavilova Ekaterina Alekseevna, Shadrinsk State Pedagogical University, Russia, 641800, Kurgan region, Shadrinsk, K. Libknekhta str. 3. E-mail: in_vavilova@mail.ru.

To the question of the formation of public education in the Trans-Urals (late XIX-early XX centuries)

Abstract. This article is devoted to the problem of the formation and development of public education in the Trans-Urals during the late 19th and early 20th centuries. The educational activities

of the first educational institutions, in particular, parish schools providing training in Kurgan and Shadrinsky counties, are described. The content and conditions of study are disclosed, and the subjects taught in these types of educational institutions are listed. An attempt has been made to identify the causes of the spread of public education, to determine the role of the public in the development of the education system in the Trans-Urals. A brief description of the activities of primary educational institutions operating at that time is given.

Key words: public education, formation, development, teacher, zemstvo schools, parochial schools.

Знание истории своей Родины и родного края является важной составляющей культурной идентичности каждого человека на протяжении всей его жизни. Укрепление чувства ответственности перед будущими поколениями также неразрывно связано с историческим знанием. Традиционно внимание историков и педагогов привлекали различные аспекты истории родного края, однако многие вопросы и темы до сих пор остаются дискуссионными. Одной из таких тем является народное образование в дореволюционном Зауралье. Данной теме посвящено большое количество работ [1; 7-11; 13], однако историческое изучение этого вопроса остается неполным и достаточно нераскрытым. Что касается второй половины XX века, то здесь были достаточно большие сдвиги в изучении развития школоведения в России.

В свою очередь, школьная политика самовластия существенным образом сдерживала стремительное становление народного образования в стране. Развитие капитализма, стимулировавшее глубокие преобразования во всех областях жизни, привело к существенному развитию системы народного образования. Новые условия были ориентированы на создание актуальных на то время видов и направлений школьного образования, и во многом изменили социальную структуру, в связи с чем произошел суммарный рост учебных заведений в целом [9, с. 325-326; 14]. Со стороны царского правительства не было заинтересованности заниматься просвещением народных масс, поэтому производства готовили от-

крытия школ для удовлетворения потребностей в рабочей силе.

С политикой правительства Петра I в Зауралье связано открытие первых школ, которые были направлены на рост и развитие горной промышленности Урала. Что касается эпохи заселения Зауральского края на рубеже конца XVII века, выходцами были коренные жители края – татары, башкиры, удмурты и другие народности. Вторжение образованности в среду устраивающихся на новых местах жителей происходило очень тяжело. Грамотных людей практически не было, а если и встречались среди прибывающих поселенцев, то это были казаки, которые были освобождены от несения «Государственной службы» [1, с. 1-3].

В Зауралье во второй половине XIX – начале XX веков не существовало единой школьной системы. Отдельные школы принадлежали всего лишь государственным ведомствам и организациям, программы обучения в них были различны. К середине XIX века уровень грамотности в Зауралье и на Урале остается очень низким. В 1861 году по всей Западной Сибири было всего 23 гражданских министерских школы, в которых обучалось 998 учащихся [6, с. 73-78]. Стремление крестьян к просвещению пробуждало у них собственную инициативу. В данный период в Южном Зауралье открываются школы грамоты – они относились к низшему типу начального образования. Такие учреждения открывались частными лицами и церковнослужителями. Занятия проводил пономарь или дьяк, помещения предоставляли в основном зажиточные крестьяне или священники. Поощрение за свой труд учитель получал в качестве

небольшой платы от родителей учеников, примерно 15 рублей в год. Содержание школ грамот осуществлялось на средства крестьян. Если год был неурожайным, материальный уровень крестьян был значительно снижен, и они были вынуждены отказываться сдавать свои помещения для школ и содержать учителей [3, с. 458]. «Школки грамоты» – как их раньше называли – приходили на смену домашним школам и представляли собой дешевый тип первичных школ, которые были подчинены Начальному народному училищу. Они были подобием филиалов основных Начальных училищ, но содержались за счет родителей учащихся или населения. Школы грамоты имели от 1 до 3 групп, программа соответствовала однолетнему сроку обучения, в которую входило учение чтению, письму, счету и молитвам [2, с. 127]. Уровень знаний, которые получали ученики был невысоким, и таких школ было немного.

В Пермской губернии обстояли дела значительно лучше. После реформы графа Киселева на данной территории шло широкое развитие государственных школ. В 1860 году в Камышловском уезде насчитывалось 13 школ с 349 учениками, а в Шадринском уезде было 12 школ с 351 учащимся.

С 80-ых годов XIX века стали открываться церковно-приходские школы, финансирование которых шло из государственной казны. В тех уездах и губерниях, где были созданы церковно-приходские школы, запрещалось открывать земские школы. Данный тип школы был одним из худших, потому как большая часть учебного времени отводилась закону Божьему, церковному пению и церковнославянскому чтению. Сведения по природоведению и географии не сообщались учащимся, рассказы из русской истории преподносились в религиозном духе. Срок обучения в таких типах школ составлял два года. Церковь принуждала население к сборам на содержание церковно-приходских школ под видом «добровольного пожертвования прихожан».

Ученики использовались церковнослужителями как рабочая сила в хозяйствах. Родители учащихся вынуждены были платить за учебники и письменные принадлежности [5, с. 244]. Такие школы также были открыты в городе Кургане, относящемуся к Тобольской губернии. Подчинялись данные типы школ духовному ведомству, которому были переданы в подчинение и школы грамоты.

Содержали церковно-приходские школы и школы грамоты не только крестьяне, финансирование также поступало из Тобольского епархиального училищного Совета, церквей, сельских общин, благотворительных учреждений и от частных лиц. Но несмотря на это, материальная база школ духовного ведомства в Зауралье была на низшем уровне, потому как не хватало школьных помещений, различного оборудования, учебников и учебных пособий [2, с. 127]. В церковно-приходских школах преподавались следующие предметы: закон Божий (6 уроков в неделю), церковный и славянский язык (4 урока в неделю), русский язык (8 уроков в неделю), счисление и счет (6 уроков в неделю), чистописание (3 урока в неделю), церковное пение (3 урока в неделю). Вследствие того, что данные школы били при церквях, большую часть предметов вели священники, дьяконы и дьячки. За данный труд они не получали никакого поощрения и рассматривали преподавание как тягубу. Но в церковно-приходских школах также был второй учитель, который имел специальное образование. Таких специалистов готовили духовные училища, труд их высоко оплачивался примерно в 100-150 рублей в год и, кроме того, они получали пособия и вознаграждения от родителей учеников.

После учреждения епархиальных училищ (женских средних учебных заведений церковного ведомства с семилетним курсом обучения), учительницами во многих школах стали сами выпускницы этих училищ. С каждым годом росло количество выпускниц школ: так, например, в 1903 году в 42 школах Курганского уезда училось 1184 мальчика, а дево-

чек – 491. Крестьянских девочек особенно привлекала система дополнительных курсов по рукоделию [2, с. 128]. Далеко не все дети школьного возраста могли посещать церковно-приходские школы и школы грамоты. Потому как для школ необходимы были деньги, школьные принадлежности, многие родители были неграмотные и они не понимали потребности посещения таких школ.

В 70-80 года XIX века церковно-приходские школы стали под покровительством Министерства народного просвещения Российской империи – это было связано с большим ростом земских школ. После земской реформы, которая состоялась в 1864 году, церкви и, в частности, царское правительство, были обеспокоены. В 1884 году были опубликованы основные правила для церковно-приходских школ – они служили руководством к функционированию. Но несмотря на все правила, возникли большие трудности – они были связаны с тем, что из Курганского округа в Тобольский епархиальный училищный Совет поступало большое количество сообщений от священников, о том, что церкви не имели денежных средств, а также людей, которые могли бы преподавать на достаточном уровне. В следствие этого в январе 1885 года многие церкви не приступили к открытию церковно-приходских школ.

Также отмечалось, что при многих приходах существовали приходские училища – они были ориентированы на обучение детей и удовлетворяли потребности народа в базовом образовании. На основании этого в начала XX века увеличивается рост грамотности и церковно-приходские школы перестают удовлетворять потребности крестьян. В 1905 году проходил съезд Всероссийского крестьянского союза – на обсуждение был вынесен вопрос о том, чтобы все школы были светскими. Многие крестьяне отка-

зывались содержать церковно-приходские школы, потому как понимали значение просвещения – на основании этого возникла потребность в организации светского образования. Что касается светских школ, то первые были открыты в сельской местности, – в частности, в Шадринском уезде в 40-ые годы стала работать Далматовская, Батуриная и другие школы [2]. Данные школы подчинялись ведению Министерства государственного имущества и готовили сельских писарей, в основном из крестьянских мальчиков.

Таким образом, к началу 70-ых годов XIX века в Курганском уезде функционировало около 30 светских сельских училищ, подчинены они были Министерству народного просвещения [12]. В 1914 году появилось много школ повышенного типа – это городские высшие начальные училища в Далматове, Мехонке, Кайтаске, Каменск-Уральском [3]. Далее земством был разработан проект сети школ для ведения всеобщего обучения. В эти годы также в Зауралье появляются первые средние учебные заведения – женская гимназия, мужская гимназия, городские училища, начальные училища, учительская семинария. На территории Курганской области были учреждены общеобразовательные казачьи училища – они функционировали в Звериноголовском и прилегающих сельских местностях [4]. После Октябрьской революции народному образованию уделялось особое внимание, расширялась сеть школ и внешкольных учреждений. Октябрьская революция открыла массам трудящихся доступ к знаниям и культуре. Констатируя факты, следует отметить, что образование в Зауралье к началу XX века достигло большого прогресса, так возрастало число крестьян и горожан, умеющих писать и читать, увеличивался спрос на книги, газеты и журналы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксентьева Е.А. История становления педагогического образования в провинции во второй

- половине XIX – начале XX века: на примере Зауралья // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014 № S3. С. 1-5.
2. Государственный архив Шадринска (ГАШ), ф. 213.оп, д.623. URL: <https://rusarchives.ru/state/kurganskaya-oblast/gosudarstvennyy-arhiv-kurganskoy-oblasti-shadrinsk>.
 3. История Земли Курганской. Ч.2: (1861-1917). Курган: Зауралье, 1998. 160 с.
 4. История Курганской области (1861-1917). Т. 2. Курган: Зауралье, 2020. 487 с.
 5. Колмогорцев М.А. Истоки // Шадринская новь. 1989. 7 ноября (№171). С. 4.
 6. Константинов Н.А. История педагогики / Н.А. Константинов, Е.Н. Медынский, М.Ф. Шабеева. 5-е изд., доп. и перераб. М.: Просвещение, 2022. 447 с.
 7. Меншиков И.С. Распространение грамотности и образования в Зауралье во второй половине 19– начале 20 веков // Культура Зауралья: прошлое и настоящее. Курган, 2023. С.73-78.
 8. Михашенко А.Л. Общеобразовательная школа Южного Зауралья (досоветский период). Курган: Изд-во Кург. гос. ун-та, 2023. 110 с.
 9. Немирова О.Г. Курганская школа в XIX – начале XX века / О.Г. Немирова, Е.В. Новикова, А.В. Уткина. Курган, 2023. 137 с.
 10. Очерки истории Курганской области. Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2019. 430 с.
 11. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина 19 в. / отв. ред. А.И. Пискунов. М., 2019. 500 с.
 12. Пашков А.А. Открыть те училища 24 ноября... // Шадринский рабочий. 1974. № 141. С. 4.
 13. Постовалова У.И. Очерки по истории народного образования Зауралья: прилож. к журн. «Гармония и здоровье». Курган, 1995. С. 4-6.
 14. Сидоров С.В. Реализация специфики сельских школ в историческом опыте российского образования // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 2-3. С. 178-182.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aksen'teva E.A. Istorija stanovlenija pedagogicheskogo obrazovanija v provincii vo vtoroj polovine XIX – nachale XX veka: na primere Zaural'ja // Nauchno-metodicheskij jelektronnyj zhurnal «Koncept». 2014. № S3. S. 1-5.
2. Gosudarstvennyj arhiv Shadrinska (GASH), f. 213.op, d.623. URL: <https://rusarchives.ru/state/kurganskaya-oblast/gosudarstvennyy-arhiv-kurganskoy-oblasti-shadrinsk>.
3. Istorija Zemli Kurganskoj. Ch.2: (1861-1917). Kurgan: Zaural'e, 1998. 160 s.
4. Istorija Kurganskoj oblasti (1861-1917). T. 2. Kurgan: Zaural'e, 2020. 487 s.
5. Kolmogorcev M.A. Istoki // Shadrinskaja nov'. 1989. 7 nojabrja (№171). S. 4.
6. Konstantinov N.A. Istorija pedagogiki / N.A. Konstantinov, E.N. Medynskij, M.F. Shabae-va. 5-e izd., dop. i pererab. M.: Prosveshhenie, 2022. 447 s.
7. Menshhikov I.S. Rasprostranenie gramotnosti i obrazovanija v Zaural'e vo vtoroj polovine 19– nachale 20 vekov // Kul'tura Zaural'ja: proshloe i nastojashhee. Kurgan, 2023. S.73-78.
8. Mihashhenko A.L. Obshheobrazovatel'naja shkola Juzhnogo Zaural'ja (dosovetskij period). Kur-gan: Izd-vo Kurg. gos. un-ta, 2023. 110 s.
9. Nemirova O.G. Kurganskaja shkola v XIX – nachale XX veka / O.G. Nemirova, E.V. Novikova, A.V. Utkina. Kurgan, 2023. 137 s.
10. Ocherki istorii Kurganskoj oblasti. Cheljabinsk: Juzh.-Ural. kn. izd-vo, 2019. 430 s.
11. Ocherki istorii shkoly i pedagogicheskoy mysli narodov SSSR. Vtoraja polovina 19 v. / отв. red. A.I. Piskunov. M., 2019. 500 s.
12. Pashkov A.A. Otkryt' te uchilishha 24 nojabrja... // Shadrinskij rabochij. 1974. № 141. S. 4.
13. Postovalova U.I. Ocherki po istorii narodnogo obrazovanija Zaural'ja: prilozh. k zhurn. «Garmonija i zdorov'e». Kurgan, 1995. S. 4-6.
14. Sidorov S.V. Realizacija specifiky sel'skih shkol v istoricheskom opyte rossijskogo obra-zovanija // Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i juridicheskie nauki, kul'turologija i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. 2011. № 2-3. S. 178-182.

*Поступила в редакцию: 23.01.2025.
Принята в печать: 13.03.2025.*